

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI

«XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA
INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI
ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANTIRISH
YO‘NALISHLARI»

MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI

TO‘PLAMI

(II QISM)

SAMARQAND

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

TAMBOV DAVLAT UNIVERSITETI

QARSHI MUXANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI

**«IPAK YO‘LI» TURIZM VA MADANIY MEROS
XALQARO UNIVERSITETI**

**TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
SAMARQAND FILIALI**

**«XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA
INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI
ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANTIRISH
YO‘NALISHLARI»**

**MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIIY-AMALIIY
KONFERENSIYA**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

(II QISM)

2026-yil 20-21-fevral kunlari

SAMARQAND – 2026

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАРШИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»**

**САМАРКАНДСКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**“НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ
ЗЕЛЕННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ”**

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

(ЧАСТЬ 2)

(20-21-февраль 2026-г.)

САМАРКАНД – 2026

UO‘K: 338.2:004(082)

I-52

KBK: 65.7

Xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida barqaror rivojlantirish yo‘nalishlari /xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (II qism). 2026 йил 20-21-fevral kunlari. Samarqand, SamISI, 2026. – 296 bet.

Nashr uchun mas‘ul:

M.Q.Pardayev – iqtisod fanlari doktori, professor

Tahririyat kengashi rahbari:

M.E.Po‘latov – iqtisod fanlari doktori, professor

Tahririyat kengashi a‘zolari:

M.M.Muxammedov – iqtisod fanlari doktori, professor,

J.R.Zaynalov – iqtisod fanlari doktori, professor,

I.S.Tuxliev – iqtisod fanlari doktori, professor,

O.Murtazaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

R.X.Ergashev – iqtisod fanlari doktori, professor,

V.I.Abdukarimov – iqtisod fanlari doktori, professor,

N.A.Ibragimov – iqtisod fanlari doktori, professor,

K.B.Urazov – iqtisod fanlari doktori, professor,

Q.J.Mirzaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

A.Eshtaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

S.N.Tashnazarov – iqtisod fanlari doktori, professor,

A.N.Xoliqulov – iqtisod fanlari nomzodi, professor,

D.H.Xolmamatov – iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

Sahifalovchi: Firdavs O‘roqov

An‘anaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallarida xizmatlar sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida barqaror rivojlantirish muammolari va ularning yechimlari, sohaning alohida tarmoqlari samaradorligini oshirish istiqbollariga oid masalalar yoritilgan barqaror iqtisodiy rivojlanish va xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida jadal rivojlantirishning nazariy va metodologik muammolari va ularni hal qilishning strategik yo‘nalishlari, kambag‘allikni qisqartirish, aholi bandligi, farovonligi, yashash darajasi va sifatini oshirish masalalari, hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirish jarayonida marketing va menejment imkoniyatlarini takomillashtirish masalalari, xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirishda investisiyalarni jalb qilish va moliyaviy munosabatlarni takomillashtirish masalalari, hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirishda buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit muammolarini bartaraf qilish masalalari, xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni takomillashtirish muammolarini hal qilishga qaratilgan ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalarga boy maqola va tezislar o‘rin olgan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas‘ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to‘g‘ri kelmasligi mumkin.

ISBN: 978-9910-225-40-6

© SamISI, 2026 y.

Turizm sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlash tizimiga ta’sir etuvchi omillar va malakali kadrlarga qo‘yiladigan talablar

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi - A.T.Raxmatullayev

Annotatsiya: Kadrlar tayyorlash, shu jumladan turizm sohasi uchun ustuvor vazifalar qatoriga kiradi. Hozirgi iqtisodiy vaziyat insondan tez o‘zgaruvchan sharoitlarga yuqori darajadagi professional tayyorgarlikka ega bo‘lishni talab qiladi. Muallif maqolada turizm sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlash tizimiga ta’sir etuvchi omillar va malakali kadrlarga qo‘yiladigan talablarni tahlil etgan.

Kalit so‘zlar: turizm, uzluksiz professional ta’lim, xizmat, omil, malakali kadr, kadr, shaxs, bozor talabi, raqobatbardoshlik, strategiya, investitsiya, biznes, sifat, professional, oliy ta’lim, mehmonxona, administrator, xizmatchi, ofitsiant, barmen, oshpaz.

Аннотация: Подготовка кадров является одним из приоритетов туристической отрасли. Современная экономическая ситуация требует от человека высокого уровня профессиональной подготовки к быстро меняющимся условиям. В статье автор проанализировал факторы, влияющие на систему подготовки квалифицированных кадров для сферы туризма и требования к квалифицированным кадрам.

Ключевые слова: туризм, непрерывное профессиональное образование, сервис, фактор, квалифицированный персонал, персонал, личный спрос рынка, конкурентоспособность, стратегия, инвестиции, бизнес, качество, профессиональное, высшее образование, гостиница, администратор, прислуга, официант, бармен, повар.

Abstract: Personnel training is one of the priority tasks, including for the tourism sector. The current economic situation requires a person to have a high level of professional training for rapidly changing conditions. The author analyzed the factors affecting the system of training qualified personnel for the tourism sector and the requirements for qualified personnel.

Key words: tourism, continuing professional education, service, factor, qualified personnel, person, market demand, competitiveness, strategy, investment, business, quality, professional, higher education, hotel, administrator, servant, waiter, bartender, chef.

Malakali kadrlarning aqliy va ma’naviy ehtiyojlarini qondirish hamda ularning ishchanlik va bilimdonlik qobiliyatlarini shakllantirishda ta’limning muhim xususiyatlari shaxs, davlat va jamiyat darajasida tavsiflanadi. Bu tavsiflash mezoniga ko‘ra, davlat mamlakat aqliy va ilmiy salohiyatining rivojlanishi hamda aholining ma’naviy boyligi va huquqiy madaniyati oshirilishi

tarafdori. Shaxs bu jarayonda bilim, uquv, ko‘nikma, tajriba, malaka va boshqa intellektual qobiliyatlar bo‘yicha zarur ehtiyojlarini qondiradi. Turizm sohasini kadrlar bilan ta‘minlash jarayonlarini shakllantirish, kadrning dinamik, ijtimoiy-iqtisodiy tizimga moslashgan uzluksiz ta‘lim olish imkonini beradigan zarur elementlari negizida amalga oshiriladi.

1-rasm. Turizm sohasi uchun kadrlar tayyorlash tizimidagi omillar ta'siri

Bu yerda shuni ta'kidlash joizki, turizm ta'limining barcha elementlariga ijtimoiy muhit, jahonda va respublikadagi siyosiy va moliyaviy-iqtisodiy vaziyat, respublika va hududlardagi tashkilotlarni boshqarish va tartiblashtirish jaryonlaridan iborat omillar guruhi bvosita ta'sir qiladi. Umuman, turizm sohasiga ta'sir qiluvchi omillarga: mehnat bozorining holati va turistik oqim negizida aniqlangan uning ehtiyojlari, xorijiy mamlakatlar turizm industriyasi va hokazolar kiradi. Ularning ta'siri asosida mutaxassislar tayyorlash sifatiga mehnat bozori tomonidan qo'yiladigan talablar shakllantiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev tomonidan ishlab chiqilgan zamonaviy iqtisodiyot, ilm-fan va axborot texnologiyalarining rivojlanish sur'atlari bilan bog'liq bo'lgan uzluksiz, butun umr davomida ta'limga o'tish vazifasi to'g'risida qaror qabul qilish tizimini modernizatsiya qilish muammosini ilgari surdi.

Kadrlar tayyorlash, shu jumladan turizm sohasi uchun ustuvor vazifalar qatoriga kiradi. Hozirgi iqtisodiy vaziyat insondan tez o‘zgaruvchan sharoitlarga yuqori darajadagi professional tayyorgarlikka ega bo‘lishni talab qiladi. Bu vazifani innovatsion rivojlanishga yo‘naltirilgan yangi iqtisodiyotning vazifalariga o‘z vaqtida zamonaviy talablarga javob beradigan kasbiy tayyorgarlik tizimi orqali hal qilish mumkin.

Turizm ta‘limi tarkibiga quyidagilar kiradi: tanlangan mehnat turining ilmiy asoslari va texnologiyasi bilan chuqur tanishish; maxsus amaliy ko‘nikma va qobiliyatlariga ega bo‘lish; turizm sohasida ishlash uchun muhim bo‘lgan shaxsning psixologik va axloqiy fazilatlarini shakllantirish⁴⁸. Bunday ta‘lim deganda bitiruvchiga oliy va o‘rta maxsus mutaxassis sifatida ishlashga imkon beradigan bilim, ko‘nikma va qobiliyatlar majmui tushuniladi. Turistik ta‘lim muassasasida o‘qitishning muhim sharti bu professional o‘zini o‘zi belgilashdir - kishi kelajakdagi ish joyini tanlash to‘g‘risida qaror qabul qiladi. Bu insonning o‘zini turizm sohasidagi o‘ziga xos kasbiy faoliyat sub'ekti sifatida anglashida namoyon bo‘ladi va shaxsning o‘ziga xos psixologik fazilatlarini va uning qobiliyati mutaxassisning psixologik talablariga muvofiqligini o‘z ichiga oladi.

2-rasm. Turizm ta‘lim tizimida shaxsning malakali kadr sifatida shakllanishi

Tashkilotning missiyasi maqsadlarni shakllantirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Eng umumiy shaklda maqsad - maqsadga muvofiq faoliyat natijasida biror narsaning istalgan real kelajakdagi holati. Boshqacha qilib aytganda, bu muayyan vositalar yordamida faoliyat natijasi va uni amalga

oshirish yo‘llarini oldindan ko‘rishdir. Turizm sohasini rivojlanishi turizm ta‘limida malakali kadrlarga qo‘yiladigan talablarga bevosita bog‘liq bo‘lib, bu jarayon 1-jadvalda o‘z ifodasini topgan.

Milliy iqtisodiyotning rivojlanishida malakali kadrlar tayyorlashning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati jamiyatning iqtisodiy xizmatlar ko‘rsatish talablariga asosan belgilanadi.

1-jadval

Turizm ta‘limida malakali kadrlarga qo‘yiladigan talablar

Xizmat turi	Turizm sohasidagi mutaxassisning kasbiy malakasi
Sayohat agentligi xizmatlari	Iste‘molchini turistik mahsulotlar haqida xabardor qilish, turoperator bilan o‘zaro aloqada bo‘lish, iste‘molchining arizasiga muvofiq turpaket narxini hisoblash, turpaket berish (turpletketlar, sug‘urta polisleri), iste‘molchiga vizani qo‘llab-quvvatlash.
Turistlarga hamrohlik qilish	Turistlarni marshrutda o‘zini tutish qoidalariga o‘rgatish, ularning harakatlarini muvofiqlashtirish va nazorat qilish, marshrutda turistlarning xavfsizligini ta‘minlash, mezbon tomonidan turistlarga xizmat ko‘rsatish sifatini nazorat qilish, tur to‘g‘risida hisobot hujjatlarini rasmiylashtirish.
Turoperator xizmatlarini ko‘rsatish	Ommabop turistik mahsulotni shakllantirish, turistik mahsulotni shakllantirish, uning tannarxini hisoblash, turistik mahsulotni joriy etish va ilgari surish jarayonida turistik agentlar bilan o‘zaro hamkorlik qilish, turistik mahsulotni turizm sanoati bozorida ilgari surish uchun bozor tadqiqotlarini o‘tkazish.
Bo‘limni boshqarish	Bo‘linma faoliyatini rejalashtirish, bo‘ysunuvchilarning faoliyatini tashkil etish va nazorat qilish, hisobot va rejalashtirish hujjatlarini tuzish, bo‘linma faoliyatini tahlil qilish va ishni yaxshilash bo‘yicha chora-tadbirlar taklif qilish
Ekskursiya xizmatlarini ko‘rsatish	Ekskursiya dasturini ishlab chiqish, ekskursiya mavzusi bo‘yicha axborot materiallarini tayyorlash, iste‘molchining arizasiga muvofiq ekskursiya o‘tkazish, sayyohlarga ekskursiya vaqtida o‘zini tutish qoidalarini bo‘yicha ko‘rsatmalar berish, uchinchi tomon tashkilotlari (muzeylar, transport kompaniyalari), ekskursiya dasturini amalga oshirish bo‘yicha hisobot hujjatlarini tuzadi.

Malakali kadrlar tayyorlash jarayoni ta‘limning maqsad va vazifalari, usullari, mazmuni, ta‘lim tizimining samaradorligiga bevosita bog‘liq. Malakali kadrlar tayyorlashning maqsadi kerakli yo‘nalishdagi bilimlarni chuqur egallagan mutaxassislar, turli tarmoqlarda faoliyat yurituvchi malakali kadrlarni tayyorlash yoki hududda kadrlar malakali qatlamini yuzaga keltirish orqali jamiyatning umumiy bilim darajasini oshirish va boshqaruvni takomillashtirishdan iborat.

Iqtisodiyotda turizmning ulushi va ahamiyatining ortib borishi munosabati bilan uzluksiz professional turizm ta‘limi sohasida sodir bo‘layotgan jarayonlarni

ilmiy tushunish va asoslashga, xalqaro darajadagi turizm kadrlarini tayyorlashning izchil tizimini yaratishga ehtiyoj ortib bormoqda. Turizm industriyasining rivojlanish sur‘atlari turizm sohasida ishlash uchun professional kadrlar tayyorlaydigan ta‘lim muassasalari oldiga tobora ortib borayotgan talablarni qo‘ymoqda. Turizm sohasi uchun kadrlar tayyorlaydigan oliy o‘quv yurtlarining har yili bitiruvchilarni mehnat bozoriga chiqarilishi ishga joylashishda raqobatni kuchaytiradi va ish beruvchilarning bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarligi darajasiga qo‘yadigan talablarini oshiradi. Jahonda inson faoliyatining turli sohalarida global o‘zgarishlar yuz berib, ularda innovatsion g‘oyalar va usullar qo‘llaniladi, shuning uchun talaba (bitiruvchi)lar sifatli tayyorlangan va chuqur bilimlar bilan qurollangan bo‘lishi kerak. Raqobatbardosh mutaxassis bo‘lish uchun esa mustaqil ta‘lim bilan muntazam shug‘ullanish, o‘z-o‘zini takomillashtirish, yuqori maqsadlar belgilash va ularga erishish lozimligini ta’kidlash kerak.

O‘zbekistonda oliy ta‘lim tizimini boshqarishni jadal rivojlanti-rishga yuqori darajada e‘tibor qaratib kelinmoqda. Xususan, 2022-2026 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Taraqqiyot strategiyasida “uzluksiz ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta‘lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish, ta‘lim va o‘qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish asosida oliy ta‘lim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish, o‘rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta‘lim muassasalari bitiruvchilarini ishga joylashtirish hamda xususiy tadbirkorlik sohasiga jalb etish” [1] bo‘yicha ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Mazkur vazifalarning samarali ijrosi respublikamiz oliy ta‘lim sohasining taraqqiyot tendensiyasini chuqur tahlil qilish va oliy ta‘lim muassasalarida yuqori malakali kadrlar tayyorlashni boshqarish samaradorligini oshirish asosida ilmiy taklif hamda amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

Turizm ta‘limi tarkibiga quyidagilar kiradi: tanlangan mehnat turining ilmiy asoslari va texnologiyasi bilan chuqur tanishish; maxsus amaliy ko‘nikma va qobiliyatlariga ega bo‘lish; turizm sohasida ishlash uchun muhim bo‘lgan shaxsning psixologik va axloqiy fazilatlarini shakllantirish[2]. Bunday ta‘lim deganda bitiruvchiga oliy va o‘rta maxsus mutaxassis sifatida ishlashga imkon beradigan bilim, ko‘nikma va qobiliyatlar majmui tushuniladi. Turistik ta‘lim muassasasida o‘qitishning muhim sharti bu professional o‘zini o‘zi belgilashdir - kishi kelajakdagi ish joyini tanlash to‘g‘risida qaror qabul qiladi. Bu insonning o‘zini turizm sohasidagi o‘ziga xos kasbiy faoliyat sub'ekti sifatida anglashida namoyon bo‘ladi va shaxsning o‘ziga xos psixologik fazilatlarini va uning qobiliyatining mutaxassisning psixologik talablariga muvofiqligini o‘z ichiga[3] oladi.

Ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatida uzluksiz kasbiy ta‘lim davlat - mutaxassislarga buyurtmachi (vazirliklar, idoralar, korporatsiyalar), pudratchilar - ta‘lim xizmatlarini ishlab chiqaruvchilar (ta‘lim muassasalari) va ushbu xizmatlar

iste‘molchilari o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatlarning yagona, yaxlit jarayonidir. (talabalar). Bu jarayon inson hayoti davomidagi faoliyatining ta‘lim va ishlab chiqarish traektoriyasini, shuningdek, uning shaxsiy va ijodiy rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni ta‘minlovchi ta‘lim, ilmiy, kognitiv va ishlab chiqarish jarayonlarining bir qancha alohida, shaxsiylashtirilgan darajalari va bosqichlaridan iborat. insonning mehnat bozorida va umuman davlatning raqobatbardoshligini ta‘minlash maqsadidagi qobiliyatlar.

Bundan tashqari, ushbu zanjirda oliy kasbiy ta‘lim muhim ahamiyatga ega. Turizm ta‘limining o‘ziga xosligi uning ko‘p qirraliligidadir. Turli yo‘nalish va mutaxassisliklar bo‘yicha boshqaruv, iqtisodiy, texnologik, texnik, ilmiy va boshqa xarakterdagi bilim va ko‘nikmalarga ega kadrlar tayyorlanadidi. Shu sababli, turizm ta‘limi - bu kadrlar tayyorlash bo‘yicha innovatsion dasturlarni, shu jumladan xorijiy tajribadan foydalanishni faol amalga oshirish imkonini beruvchi murakkab, doimiy takomillashtiruvchi mexanizmdir.

Bizning fikrimizcha, bugungi kunda O‘zbekistonda turizm sohasida kadrlarni tayyorlash jarayonida ko‘plab muammolar mavjud. 1990-yillarning boshlariga qadar mamlakatimizda turizm sohasi uchun profilli kadrlar tayyorlaydigan birorta ham oliy o‘quv yurti faoliyat ko‘rsatmaganini aytish kifoya. Shu sababli, mamlakatda turizmni rivojlantirishning asosiy muammolaridan biri O‘zbekiston turizmni xalqaro darajaga ko‘tarishga qodir malakali kadrlarning yetishmasligi deb hisoblash mumkin. Ammo kasb-hunar ta‘limining vazifasi nafaqat ichki turoperativ bozor ehtiyojlarini qondirish, balki uning uchun ilg‘or rejimda kadrlar tayyorlashdir. Bu borada oliy oliy ta‘lim muassasigacha bo‘lgan ta‘limdan oliy o‘quv yurtidan keyingi kasbiy ta‘limgacha bo‘lgan vaqt oralig‘ida turizm sohalari uchun zarur bo‘lgan mutaxassisliklar haqida yoshlar ongiga singdirish juda ham muhim bo‘lgan masalalardan biridir va uni tushuntirish tarkibi 2-jadvalda qayd qilingan.

2-jadval

Turistik kadrlarni uzluksiz professional ta‘lim tizimi tarkibidagi darajasining taqsimlanishi

Uzluksiz professional ta‘lim tizimi darajasi	Jamiga nisbatan %da
Oliy ta‘lim muassasigacha bo‘lgan ta‘lim	4,0 %
Oliy kasbiy ta‘lim	86,2 %
Oliy o‘quv yurtidan keyingi kasbiy ta‘lim	3,0%
Qo‘shimcha kasbiy ta‘lim	6,8%
Jami	100

Albatta, turizm sohasi uchun maxsus kadrlar tayyorlash muammolariga davlat tomonidan e‘tiborliroq munosabatda bo‘lish zarur. Turizm mutaxassisliklari bo‘yicha o‘qitish ko‘pincha faqat nazariy darajada amalga oshiriladi, garchi u bu kasbda hal qiluvchi ahamiyatga ega emas. Talabalarga amaliyot, o‘qitish amaliyoti va treninglar orqali berilishi mumkin bo‘lgan

ko‘nikmalar juda yetishmayapti. Shu bilan birga, menejerlarni, turizm mutaxassislarini kasbiy tayyorlash turistik faoliyat sohasidagi tadbirkorlik faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlariga asoslanishi va pedagogik didaktika tamoyillariga tayangan holda, amaliy ko‘nikmalarga katta ahamiyat berish kerak bo‘ladi.

Amaldagi o‘quv dasturlari amaliy ishlarga yetarlicha e‘tibor berilmaganligi sababli turizm sohasi tarmoqlarining real ehtiyojlarini qondirmaydi. Bu ko‘pincha turizm sohasida amaliy tajribaga ega bo‘lmagan o‘qituvchilar tomonidan tuzilgan darslik va o‘quv qo‘llanmalariga ham tegishli. Turizm industriyasi uchun malakali kadrlarning katta tanqisligi sharoitida ixtisoslashtirilgan oliy o‘quv yurtlari bitiruvchilari ko‘pincha aniq mutaxassisliklar bo‘yicha ko‘nikma va bilimga ega bo‘lmaganligi sababli talab qilinmay qolmoqda. Sifatli xizmat ko‘rsatish muammosi nafaqat mehmonxona va turizm biznesi xodimlarini, balki turistlarga xizmat ko‘rsatadigan turdosh sohalar mutaxassislarini tayyorlash doirasida ham samarali hal etilmayapti. Hozirgi vaqtda turizm biznesi xodimlarini tayyorlashga mo‘ljallangan yangi “Turizm” va “Mehmonxona ishi” ta‘lim standarti ishlab chiqildi. Mutaxassislarga eng katta ehtiyoj esa mehmonxona korxonalarida sezilmoqda. Mehmonxona, turizm va tegishli korxonalarining turli toifadagi mutaxassislarga bo‘lgan ehtiyoji monitoringi yo‘q. Ixtisoslashtirilgan ta‘lim muassasalarining ob‘ektiv reyting tizimining yo‘qligi yoshlarni ta‘lim muassasasini tanlashda chalg‘itadi. Bugungi kunda, asosan, ta‘lim muassasalarida ko‘plab qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslari mavjud, ammo bu kurslar ko‘p hollarda amaliy kasbiy bilim va ko‘nikmalarni bermaydi va rasmiy xarakterga ega. Turizm industriyasidan kadrlarni o‘qituvchilikka jalb qilish tizimi mavjud emas. Turizm industriyasi uchun ta‘lim xizmatlari bozoridagi mavjud vaziyat uni sifat jihatidan o‘zgartirish bo‘yicha shoshilinch choralar ko‘rishni taqozo etmoqda.

Turizm ta‘limida turizm faoliyatining barcha jihatlarini o‘rganish muhim o‘rinni egallaydi, shuning uchun turizm ta‘limi kabi konsepsiyaning mazmunini, shu sohada ishlash uchun turli malaka darajasidagi mutaxassislarni tayyorlashni aniqlash mumkin. Ixtisoslashtirilgan ta‘lim muassasasida turizm fanlari siklini maxsus ishlab chiqilgan ixtisoslashtirilgan kurslar bilan kasbiy dastur sifatida majburiy o‘rganish va turizm korxonasida majburiy amaliyot sifatida foydalanish lozim.

Turizm ta‘limi yagona ta‘lim tizimining tarkibiy qismidir. Turizm ta‘limi mazmuni tanlangan ish turining ilmiy asoslari va texnologiyasi bilan chuqur tanishishni o‘z ichiga oladi va maxsus amaliy malakalarni singdirish negizida turizm sohasida ishlash uchun shaxsning muhim psixologik va axloqiy fazilatlarini shakllantiradi.

Demak, turizm ta‘limi tushunchasi bilim, ko‘nikma va malakalar yig‘indisidan iborat bo‘lib, ularni egallash oliy va o‘rta malakali mutaxassis sifatida ishlash imkonini beradi. Turistik ta‘lim muassasasida o‘qishning muhim

sharti - bu kasbiy o‘zini-o‘zi belgilash - shaxsning kelajakdagi ish faoliyatini tanlash bo‘yicha qaror qabul qilish jarayonini aniqlab beradi.

Ishda olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, kadrlar tayyorlashning mavjud tizimi xodimlarning na miqdoriy va na sifat tarkibi bo‘yicha ham mehnat bozori talablariga javob bermaydi, bu esa kadrlar tayyorlashda nomutanosiblikka olib keladi va tizimni diskreditatsiyalaydi. Oliy o‘quv yurtiga qadar professional tayyorgarlik asosan kasbga yo‘naltirilgan bo‘lib, ixtisoslashtirilgan sinflarni shakllantirishni o‘z ichiga oladi. Uning maqsadi maktab o‘quvchilarini kasbiy faoliyatga yo‘naltirish va ularning tanlangan kasbga moyilligini aniqlashdir. Bugungi kunda maktablarda kelajak uchun turizm sohasida kasbiy bilim olishga qaratilgan ixtisoslashtirilgan sinflar kamdan-kam uchraydi.

Bugungi kunda 10 dan ortiq davlat o‘rta maxsus ta‘lim muassasalarida boshlang‘ich kasb-hunar ta‘limi (kollej va texnikumlar) uchun “Administrator”, “Xizmatchi”, “Ofitsiant, barmen”, “Oshpaz” va hokazo kasblar bo‘yicha kadrlar tayyorlanmoqda. 2010 yilda ushbu muassasalarning kadrlar tayyorlash dinamikasini tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, bitiruvchilar soni tarmoq mehnat bozori talabining atigi 30 foizini tashkil etadi, bitiruvchilarning 34 foizi oliy o‘quv yurtlarida o‘qishni davom yettirmoqda, 42 foizgacha yesa yil davomida turizm sohasini tark etmoqda, buning asosiy sabablaridan biri bitiruvchining ish beruvchining talablariga javob bermasligidir. Bunday vaziyatda malaka oshirish kurslari yordamida ularning malakasini oshirishni tashkil etish emas, balki xodimlarni ishdan bo‘shatish choralari tez-tez sodir bo‘ladi. Kasb-hunar ta‘limi bitiruvchilarini tayyorlash sifati ham ish beruvchini ko‘p jihatdan qoniqtirmaydi (25 foizgacha). Bitiruvchilarning kamida 25 foizi o‘rta maxsus ta‘lim talab qilmaydigan ishlarni bajaradi.

Hozirgi kunda 15 dan ortiq oliy o‘quv yurtlarida 5 dan ortiq mutaxassislik bo‘yicha turizm sohasi uchun oliy kasbiy ta‘lim bo‘yicha kadrlar tayyorlanayotgan bo‘lsa, ularning atigi 20 foizi tarmoq mutaxassisliklaridir, bu esa, shubhasiz, bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarligi sifati va ularning keyingi bandligiga ta‘sir qiladi. Ayni paytda soha bitiruvchilari umumiy sonining atigi 68 foiziga turizm industriyasida talab borligini ko‘rsatmoqda, buning natijasida ularning salmoqli qismi sohani tark etmoqda yoki oliy ma‘lumot talab etilmaydigan lavozimlarda ishlamoqda, ya‘ni oliy ma‘lumotli bitiruvchilar soni va mehnat bozoridagi talab o‘rtasida nomutanosiblik mavjud.

Shunday sharoitda turizm sohasi uchun malakali mutahassislarni tayyorlashda xorij mamlakatlari tajribasini o‘rganish va ularning ijobiy natijalarini O‘zbekiston turizmidagi masalalarni hal qilishda foydalanish o‘ta muhim ahamiyatga egadir. Chunki, O‘zbekistonda kadrlar tayyorlash darajasi hali xalqaro standartlarga javob bermaydi, shuning uchun mehmonxona, restoran biznesi va turizm sohasida xorij mamlakatlarining yuqori sifatli ta‘lim dasturlariga talab doimiy ravishda ortib bormoqda va shuning negizida mamlakatda turizm sohasini kadrlar bilan ta‘minlashni takomillashtirish

jarayonlariga katta urg‘u berilmoqda va ularning tajribasidan unumli foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик ҳужжатлари тўплами. 2017 йил. 6-сон.

2. Зорин И.В., Зорин А.И. Профессиональное образование и карьера в туризме: учебник для вузов. - М.: Советский спорт, 2005. - 528 с; Зорин И.В. Теоретические основы формирования содержания профессионального туристского образования. - Автореф. дис...д-ра пед. наук. - М., 2001. - 40 с.

3. Зорин И.В., Зорин А.И. Профессиональное образование и карьера в туризме: учебник для вузов. - М.: Советский спорт, 2005. - 528 с], [Зорин И.В. Теоретические основы формирования содержания профессионального туристского образования. - Автореф. дис...д-ра пед. наук. - М., 2001. - 40 с.

Ўзбекистонда туризмни инновацион асосда ривожлантиришнинг зарурияти ва аhamiyati

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi - A.T.Raxmatullayev

Аннотация: Hozirgi davrda turizm ko‘pgina mamlakatlarda iqtisodiyotini rivojlantirishga ta’sir ko‘rsatuvchi muhim sohaga aylandi. Turizmning asosiy afzalligi daromadlarni ko‘paytirish va yangi ish o‘rinlarini yaratishda katta samara beradi. Ko‘pgina mintaqalar va mamlakatlar uchun bu eng muhim ahamiyat kasb etadi. Turizmni rivojlantirishda bir qancha omillar mavjud bo‘lib, ularning eng asosiysi innovatsiyalardir.

Калит so‘zlar: turizm, samaradorlik, innovatsiya, servis, xizmat, investitsiya, mulk, moliya, intellektual, investitsion resurslar .

Аннотация: В настоящее время туризм стал важной отраслью, влияющей на развитие экономики многих стран. Главным преимуществом туризма является увеличение доходов и создание новых рабочих мест. Для многих регионов и стран это имеет первостепенное значение. Существует несколько факторов развития туризма, важнейшим из которых являются инновации.

Ключевые слова: туризм, эффективность, инновации, сервис, услуга, инвестиции, собственность, финансы, интеллектуальные, инвестиционные ресурсы.

Олтаев Шавкат Собирович	МАМЛАКАТ ЁШЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ САВОДХОНЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ	109
III SHO‘BA. BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA HUDUDLARDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA JADAL RIVOJLANTIRISH ORQALI XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI		
Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев, Озода Мамаюнусова Пардаева, Диёра Улуғбековна Нарзиева	ТУРИЗМНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА АУТСОРСИНГ ВА КЕЙТЕРИНГ ХИЗМАТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ	113
Shadieva Gulnora Mardievna	THE ROLE OF DIGITAL TRANSFORMATION IN ENHANCING SERVICE SECTOR EFFICIENCY	120
Хамракулова Ойдин Давроновна	ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И ПРОБЛЕМЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ УЗБЕКИСТАНА	125
Давронова Бону Бахтиёрвна	СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ КАК ФОРМА ТУРИСТСКОГО ДОСУГА	130
Д.К.Усманова	ФОРСАЙТ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА	133
Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich, Boliyeva Vahora Farxodovna	INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINING O‘RNI	140
Asror Abduvaliyev Abdusoliyevich, Qudratova Dilfuza Xujamshukur qizi, Mixliyeva E‘zoza Bekzod qizi	MILLIY IQTISODIYOT RAQAMLASHTIRISH DARAJASINI BAHOLASH USULLARI	144
A.T.Raxmatullayev	TURIZM SOHASI UCHUN MALAKALI KADRLAR TAYYORLASH TIZIMIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR VA MALAKALI KADRLARGA QO‘YILADIGAN TALABLAR	151
A.T.Raxmatullayev	O‘ZBEKISTONDA TURIZMNI INNOVATSION ASOSDA RIVOJLANTIRISHNING ZARURIYARI VA AHAMIYATI	159

**«XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA
INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA
BARQAROR RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI»**

**MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2026-yil 20-21-fevral kunlari

**“STAP-SEL” MChJ. nashriyoti.
Samarqand - 2026.**

ISBN: 978-9910-225-40-6

Tasdiqnona № 033337 (27.07.2022)
© “STAP-SEL” MChJ. nashriyoti,
Samarqand-2026

**Qog‘oz bichimi A5, 60x84¹/₁₆, Ofset qog‘oz.
“Times New Roman” garnituras.
Nashr bosma tabog‘i 18,5
Buyurtma № 0009B/26. Adadi 25 nusxa**

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.